

INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION USULLAR VA TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Xasanova Nafisa Shavkatovna
O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti
Tel: +998 90 053-85-03
E-mail: nxasanova595@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar mohiyati va bu bo‘yicha tadqiq olib borgan olimlar haqida ma’lumot keltirilgan. Jumladan, tashkiliy innovatsiya turlari va innovatsion boshqarish xususiyatlari keltirilgan. Inson resurslarini boshqarishning zamonaviy innovatsion texnologiya turlari va innovatsion yo‘nalishlar hamda ularning korxonada rivojlanishidagi ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Inson resurslari, inson resurslarini boshqarish, tashkilot, innovatsion texnologiya, innovatsion yondashuv, innovatsiya turlari, innovatsion yo‘nalishlar, axborot texnologiyalari.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Xasanova Nafisa Shavkatovna
Докторант Национального университета Узбекистана
Tel: +998 90 053-85-03
E-mail: nxasanova595@gmail.com

Annotatsiya. В статье приведена информация о сущности инновационных подходов в управлении человеческими ресурсами и об учёных, проводивших исследования в этой области. В частности, указаны виды организационных инноваций и особенности инновационного управления. Описаны современные инновационные технологии управления человеческими ресурсами, инновационные направления, а также их значение для развития предприятия.

Ключевые слова: Человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, организация, инновационные технологии, инновационный подход, виды инноваций, инновационные направления, информационные технологии.

EFFECTIVENESS OF USING INNOVATIVE METHODS AND TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Khasanova Nafisa Shavkatovna
Master of the National University of Uzbekistan
Tel: +998 90 053-85-03
E-mail: nxasanova595@gmail.com

Annotation. The article provides information about the essence of innovative approaches in human resource management and the scholars who have conducted research in this field. In particular, the types of organizational innovations and the features of innovative management are presented. It also describes modern types of innovative technologies in human resource management, innovative directions, and their significance for the development of the enterprise.

Keywords: Human resources, human resource management, organization, innovative technology, innovative approach, types of innovation, innovative directions, information technology.

Kirish

Zamonaviy ilm-fan va boshqaruv amaliyotida tashkilotlarning asosiy va strategik manbai sifatida inson resurslarini boshqarish (IRB) sohasidagi yangi yondashuvlar, tushunchalar, g'oyalarni takomillashtirish, yangilash va izlashning doimiy jarayoni amalga oshiriladi. Boshqaruv modelini tanlashga biznesning turi, korporativ strategiyasi, tashkiliy madaniyati ta'sir qiladi. Tashkilotlarda inson resurslarini boshqarishning zamonaviy konsepsiyasining asosiy tamoyili — inson resurslarini tashkilotning samaradorligi va raqobatdoshligining hal qiluvchi omili sifatida tan olinishi, uning foydali va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan asosiy iqtisodiy manbai bo'lishi mumkin [1].

Raqobat muhitining rivojlanishi inson resurslarini boshqarish sohasidagi bilimlar va inson kapitalini boshqarish sohasidagi ustuvorliklar o'zgarishini anglatadi,

chunki bu odamlarni boshqarishda innovatsion usullar va texnologiyalar bozorda tashkilotning tadbirkorlik muvaffaqiyatiga erishishning asosiy shartidir. Inson resurslarini innovatsion boshqarish bu xodimlarning ijodiy, innovatsion salohiyatini rivojlantirish va personalning innovatsion xulq-atvorini rag'batlantirish maqsadida inson resurslari bilan ishlash sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan faoliyat [2].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

“Innovatsiya” atamasi 1930-yillarda ilmiy, iqtisodiy va boshqaruv jurnalistikasida paydo bo'lgan va bu atama birinchi marta Iosif Shumpeter tomonidan qo'llanilgan bo'lib, dastlab faqat “madaniy va iqtisodiy hodisalarning tarqalishi” ta'rifida qo'llanilgan [3].

Tashkilotning inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish va tadqiq etish bilan P.Druker, K.Viig, K.Sveybi, Dj. Xarrington, R. Boyasis, S. Uiddet, S. Xolliford kabi g'arb olimlari shug'ullangan. Rossiyada ushbu masalalar bilan N.N. Dumnaya, V.L.Inozemsev, GB. Kleyner, G.V. Kolodnyaya, D.S. Lvov, V.L. Makarov, B.Z.Milner, S.V. Stepashin, T.A. Andrusenko, T.A. Vetoshkina, I.A.Zimnyaya, A.B. Moller, Yu.F. Telnov, A.L. Gaponenko, O.V. Maligina, M.A. Marinicheva, Ye.P. Pogorelova, Z.P. Rumyanseva, V.G Smirnova, S.N. Seletkov kabi olimlar shug'ullangan [4].

R.Daft zamonaviy menejment fanida tashkiliy innovatsiyalarning to'rt turini ilgari surgan. Mohiyatni anglash, innovatsion faoliyat tarixi va hozirgi holatini tavsiflash sohasidagi adabiyotda innovatsiya tushunchasining kelib chiqishi G. Mensh, N. Kondratyev, Y. Shumpeter, A. Klaynknext, K. Friman, Dj. Klark va boshqalar nomlari bilan bog'liq.

Tadqiqot metodologiyasi

2022-2026 yillarda O'zbekistonning innovatsion rivojlanish strategiyasida ta'limning barcha bosqichlarida yaratuvchanlik, innovatsion tadbirkorlik va ratsionalizatorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyat boshqaruvida inson kapitalini yanada rivojlantirish belgilangan. Kichik

tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali hududlar ijtimoiy-iqtisodiy jadal o‘shirishini ta’minlash strategiya asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [5].

Inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar texnologik yangiliklar bilan bir qatorda mehnat unumdorligini va umuman tashkilotning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy tashkilotlarda qo‘llaniladigan IRBning innovatsion usullari va texnologiyalari mehnat intizomining yuqori darajasini saqlashga, odamlarning jalb etilish darajasini oshirishga yordam beradi, tashkilot ichida va tashqi muhitda aloqa madaniyatini shakllantirishni ta’minlaydi va o‘z brendini boshqarish imkoniyatini beradi [6].

Inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlar zamonaviy kadrlarni qayta tayyorlashning eng muhim vositasi bo‘lib, tashkilot xodimlarining samaradorligini oshirish va yaxshilashga qaratilgan. Inson resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlarning tarkibiy qismlari sifatida quyidagilar mavjud [6]:

- 1) jamoani qurish texnologiyalari va tegishli ijtimoiy birlashtirish dasturlari;
- 2) o‘zini-o‘zi tashkil qilish va taym-menejment texnologiyalari;
- 3) xodimlarning sadoqati va ishtirokini ta’minlaydigan tashkiliy madaniyatni yaratish;
- 4) boshqaruv maqsadlari bo‘yicha (Management by Objectives, MVO) – bu tashkilot ichida maqsadlarni shunday muvofiqlashtirish jarayoniki, bunda kompaniya rahbariyati va xodimlar maqsadlarni baham ko‘rishadi va tashkilot uchun nimani anglatishini tushunishadi;
- 5) qadriyatlarni boshqarish — barcha xodimlarga o‘z faoliyatida yo‘naltirilgan qiymat tizimini yaratishga va hisobot berishga yo‘naltirilgan tashkilotni boshqarish;
- 6) vakolatlarni boshqarish — tashkilot xodimlarini tanlash, baholash va rivojlantirish uchun foydalaniladigan vakolatlar modelini shakllantirish;
- 7) inson resurslarini boshqarish jarayonida axborot texnologiyalari va virtual makondan foydalanish;
- 8) tashkilot bilimlarini boshqarish va boshqalar.

Zamonaviy menejment fanida tashkiliy innovatsiyalarning har xil turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Xususan, R. Daft quyidagi 4 ta turni ilgari suradi [7]:

1. Texnologik yangilik (ish usullari, ish jarayoni hamda turli texnika va jihozlar).
2. Mahsulot va xizmatlardagi innovatsiyalar.
3. Tashkilot madaniyati va tashkilot xodimlarida innovatsiyalar.
4. Hozirgi ma'muriy metodologiyani tashkil etish bilan bog'liq tarkibiy va tizimli innovatsiyalar.

Ushbu tasnif texnologik o'zgarishlarni (masalan, tashkilotlarga elektron hujjat aylanishi texnologiyalarini joriy etish), xizmat ko'rsatishdagi o'zgarishlarni (mijozlarga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish pozitsiyalariga o'tish), tarkibiy o'zgarishlarni (ma'muriy metodologiyadagi o'zgarishlar) va innovatsiyalarni o'rganish muhimligiga asoslanadi.

Shu bilan birga, inson resurslarini boshqarish sohasidagi innovatsiyalar yangi korporativ strategiyani ishlab chiqish va keyinchalik amalga oshirishga, tashkilotni boshqarishga zamonaviy yondashuvlarni joriy etishga ta'sir qiladi. Masalan, xodimlarni hisobga olish va foydalanish muammolarini hal qilish uchun zamonaviy kompyuter vositalaridan foydalanish, tashkilotning elektron hujjat aylanishi, zamonaviy xorijiy standartlarni moslashtirish va mahalliy sifat standartlarini qo'llash.

Innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishning yetakchi yo'nalishi — bu tashkilotning kadrlar resurslariga yo'naltirilganligi bo'lib, ular zarur professional va shaxsiy kompetensiyalarga, ijodkorlikka, innovatsiyalarni amaliyotga joriy qilishga tayyor bo'lishlari kerak. Shu bilan birga, inson resurslarini boshqarishdagi innovatsiyalar o'zaro bog'liq bo'lib, ishbilarmonlik muhitidagi doimiy progressiv innovatsion o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi [8].

Inson resurslarini innovatsion boshqarish qator xususiyatlarga ega:

- 1) insonlarni boshqarishda qo'llaniladigan usul va texnologiyalar tashkilotning maqsadlari bilan bog'liq va uning rivojlanish strategiyasiga muvofiq ularga erishishga qaratilgan;
- 2) insonni boshqarish amaliyoti uni to'liq bashorat qilish qiyin bo'lgan kechiktirilgan natijaga ega;

3) inson resurslarini boshqarishdagi o'zgarishlar ijtimoiy va psixologik xarakterli bir qator oqibatlarini keltirib chiqaradi, bu guruhlardagi keskinlik va qarama-qarshilikka olib kelishi, nizoli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin;

4) inson resurslarini boshqarish sohasidagi o'zgarishlar tashkilotning turli sohalarida, shuningdek, insonni boshqarish bilan bog'liq o'zgarishga ehtiyoj tug'diradigan ko'paytiruvchi samaraning paydo bo'lishini ta'minlaydi.

Insonlarni boshqarishning konseptual yondashuvlaridagi o'zgarishlarga muvofiq, zamonaviy sharoitda inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullari ham rivojlanmoqda, bu tashkilot xodimlarini iqtisodiyot, sotsiologiya, psixologiya, shuningdek, axborot va aloqa tizimlari sohasidagi so'nggi yutuqlarga asoslangan boshqarish usullari sifatida tushunilishi kerak. Shu bilan birga, inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullari texnologiyalarga guruhlanadi. Texnologiya deganda (yunoncha techne — san'at, mahorat, qobiliyat, logos — so'z, o'qitish, ta'limot) har qanday jarayonda amalga oshiriladigan usullarning umumiyliги tushuniladi. Ba'zi bir texnologiya turlarining keng tarqalishi va boshqalardan foydalanishda selektivlik tufayli quyidagilar mavjud [9]:

1) zamonaviy kommunikatsiya vositalari (uyali telefon, Internet va ularning asosida yaratilgan elektron boshqaruv tizimlari) tarqalishi bilan bog'liq inson resurslarini boshqarish usullarini amalga oshirishda yangi yondashuvlarning ulushi katta bo'lgan zamonaviy (innovatsion) usullar zamon va makonda ma'lumot uzatishda tezlikni oshirish orqali tashkilotlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi;

2) mavjud yondashuvlar asosida, shuningdek tashkilotlarga innovatsiyalarni joriy etish vositasida shakllangan an'anaviy (yoki aralash) texnologiyalar. Masalan, boshqaruv kadrlar zaxirasiga xodimlarni tanlashning an'anaviy tartibiga yetakchilikning genetik belgilarini aniqlashning innovatsion usuli yoki an'anaviy kadrlar tanlashda video intervyu texnologiyalaridan foydalanish mumkin.

Inson resurslarini boshqarishning eng tarqalgan va ko'p uchraydigan zamonaviy innovatsion texnologiya turlariga quyidagilar kiradi [10]:

1) trening – shaxsiy va ishbilarmonlik xislatlarini rivojlantirishga, salohiyatni ochib berishga, shuningdek, salbiy oqibatlarni bartaraf qilishga yo‘naltirilgan interaktiv o‘qitish shakli;

2) konsalting – tashkilot menejerlariga bunday tizimni noldan shakllantirishdan tortib, uni umuman yoki kadrlar ishlarining ayrim sohalarida takomillashtirishgacha bo‘lgan IRB turli xil masalalari bo‘yicha maslahatlar berish;

3) transfert – bilim, tajriba, ko‘nikma, texnologiyalar uzatish;

4) audit — kadrlar hujjatlarini mustaqil ekspertlar yoki tashkilotlar tomonidan tekshirish;

5) injiniring — inson resurslarini boshqarish jarayonlarini loyihalash.

Tashkilotning IRB innovatsion texnologiyalariga ehtiyoji uni rivojlantirishning quyidagilar bilan asoslanadigan asosiy yo‘nalishlari bilan belgilanadi [4]:

1) bilimlarni doimiy ravishda yangilab borish va ishlab chiqarish jarayonlarini texnologiyalashtirish, shu jumladan axborot texnologiyalarini tarqatish jarayoni bilan bog‘liq holda xodimlarning malakasini oshirish zarurati;

2) tashkilotning rivojlanish strategiyasining o‘zgarishi, yangi ustuvorliklarning paydo bo‘lishi va qiymat tizimini shakllantirish, barcha xodimlarni tanlash va o‘qitishning yangi usullarini joriy etish, shuningdek, individual xodimning roli o‘sib borishi;

3) kasbiy faoliyat uchun sog‘liqni saqlash va xavfsizlik texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi;

4) tashkilot natijalariga erishish uchun loyiha va jamoaviy ish uslublarini faol qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan mehnat etikasining yangi shakllarini ishlab chiqish;

5) strategik rejalashtirishda xodimlarni boshqarish xizmatlarining rolini o‘zgartirish, ularning funksiyalari, vakolatlari, tashkilotdagi mehnat munosabatlarini boshqarishda ishtirok etish darajasi va kadrlar siyosatining yo‘nalishlarini belgilash;

6) shaxsiy hissani baholashning obyektiv va natijaga yo‘naltirilgan tizimlari asosida tashkilot xodimlarining yutuqlarini baholash tartibini ishlab chiqish.

Kadrlar menejmenti bo‘yicha tadbirlar samaradorligini oshirish doirasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni ham alohida ta’kidlash zarur.

Ular kadrlar ishi tizimiga joriy qilinishi davr talabi bo'lgan yangi texnologiyalar orasida eng foydalisi bo'lishi mumkin.

Bunda axborot texnologiyalardan foydalanish, asosan kadrlar menejmenti sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi axborot bazasini yaratish va doimiy rivojlantirish bilan bog'liq. Shuni ta'kidlash mumkinki, zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyatida korxonalar kadrlar xizmatidan xodimlar va istiqbolli salohiyatli nomzodlar to'g'risidagi turli ma'lumotlarni yig'ishlari, saqlashlari, keyinchalik bu ma'lumotlarni tizimlashtirishlari hamda ulardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishlari talab etiladi. Zaruriy axborot bazalariga bunday zamonaviy talablar kadrlar bilan quyidagi ishlarda samarali boshqaruv qarorlarining qabul qilinishini talab qiladi:

lavozimga tayinlash; lavozimni o'zgartirish; kasbiy o'sish; shartnoma asosida yollash; mehnat sharoitlari; attestatsiya; faoliyatni reglamentlashtirish; ish haqini differensiyalash; rag'batlantirish va jazolash; ijtimoiy-maishiy ta'minot.

Shu bilan birga, ishlab chiqarish korxonalarida ishlar holatini o'rganish kadrlar bo'limi ma'lumotlarining ko'pchiligi bo'linmalar bo'yicha personalning ro'yxati, turli qoida va yo'riqnomalardan iborat ekanligini ko'rsatdi. Ayni paytda, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda personal to'g'risidagi axborot bazasi ko'plab ma'lumotlarni, jumladan, oilaviy ahvoli, tibbiy imtiyozlar kabi ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Inson resurslarini boshqarishda bir nechta bazaviy innovatsion yo'nalishlar ajratib ko'rsatiladi [2]:

1) innovatsion-ta'lim menejmenti — universitet, institut, kolledj va boshqa ta'lim muassasalarida professional kadrlar tayyorlashda yangiliklar kiritish;

2) innovatsion-kadrlar marketingi — tashkilotning yangi va samarali kadrlar salohiyatini shakllantirish;

3) innovatsion-texnologik kadrlar menejmenti – kasbiy faoliyatida yangi texnika va texnologiyalar turlarini o'zlashtirish bosqichida xodimlar bilan ishlashning zamonaviy usullari, biznesni baholash, mavjud kadrlar tarkibidagi funksiyalar va vakolatlarning yangi taqsimlanishi, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini

oshirish shakllari va usullariga kiritilgan yangiliklar, targ'ib qilish usullari, xodimlarni boshqa joyga ko'chirish, asosiy ishchilar bilan ishlashni yaxshilash va boshqalar.

1-jadvalda tashkilotdagi xodimlarni boshqarish jarayonlarining turlariga muvofiq IRB innovatsion texnologiyalari keltirilgan.

1-jadval

Turli IRB jarayonlarida innovatsion texnologiyalar [1]

№	Inson resurslarini boshqarish jarayonlari	Innovatsion texnologiyalar
1	Inson resurslarini shakllantirish	Kadrlar marketingi, keys-intervyu, test, xedxanting, kompetensiyalar bo'yicha intervyu, ye-rekrutment
2	Xodimlarni baholash	Assessment-sentr, "360 gradus" usuli, kompetensiyalar bo'yicha baholash, KPI bo'yicha baholash
3	O'qitish va rivojlantirish	Kouching, timbilding, rolli va ishbilarmonlik o'yinlari, "360 gradus" usuli, kompetensiyalar bo'yicha baholash
4	Karyerani rejalashtirish	Individual rejalar shakllantirish, "360 gradus" usuli, kompetensiyalar bo'yicha baholash
5	Motivatsiya va mukofotlash	Mehnatga haq to'lashning greyding tizimi, individual hissani baholash va shaxsiy xizmatni jamoatchilik tomonidan tan olish, partiyenpativ boshqaruv, kapitalda ishtirok etish
6	Inson resurslarini bo'shatish	Personal lizingi, autsorsing, autstaffing
7	Xodimlar bilan joriy ishlash	Stress-menejment, nizolarni boshqarish, bilimlarni boshqarish
8	Ichki firma kommunikatsiyalarini tashkil qilish	Qayta aloqa mexanizmlarini, ayniqsa "pastdan yuqoriga" yo'nalishida rivojlantirish, o'zgarishlarni boshqarish bo'yicha loyiha guruhlari, korporativ portal, Intranet

Tahlil va natijalar

Ba'zi menejerlar: "Endi men o'z xodimlarimni o'qitaman, ular men uchun pul ishlashadi! Pul daryo kabi oqadi!" Lekin bu shunchalik osonmas. Agar tashkilotda logistika to'g'ri tashkil qilinmagan bo'lsa, ish haqi darajasi munosib bo'lmasa, mahsulot yoki xizmatlar reklama qilinmasa, pul oqimi bo'lmaydi. Tashkilotda o'qitish samaradorligini aniqlashda, birinchi navbatda o'quv dasturining samaradorligini ko'rib chiqish kerak. Personalni o'qitishga sarmoya kiritishdan asosiy maqsad korxonada samaradorligini oshirishdan iboratdir. Shu sababli, ko'plab kompaniyalar kelajakda foydaning sezilarli o'sishini kasbiy tayyorgarlikda

ko'rishadi. Bunda samaradorlikni ko'rib chiqayotganda, uni ijtimoiy va iqtisodiy tomonlarga emas, balki har tomonlarga ko'rib chiqish kerak. Bir samaradorlikni boshqasini kamaytirish orqali oshirish mumkin emas. Agar korxonada xodimlarni rivojlantirish dasturlarini tashkil etishning dastlabki bosqichida sarmoyani tejasa, kelajakda bu mehnat samaradorligining pasayishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, inson resurslarini innovatsion boshqarish XXI asrda biznes amaliyotining voqealariga asoslangan turli xil innovatsiyalar bilan uzviy bog'liq — bu axborot texnologiyalaridan foydalanish va psixologiya, psixofiziologiya, sotsiologiya, iqtisodiyot va andrologiya sohasidagi so'nggi tadqiqotlar natijalari va yangi mahsulotlar, texnologiyalar va xizmatlarni doimiy ravishda ishlab chiqaradigan innovatsion muhitni yaratish orqali tashkilotlarning raqobatdan bir qadam oldinda bo'lish istagidir. Tashkilotda inson resurslarini boshqarishning yangi yondashuvlarini joriy etish bu butun tashkilotni innovatsion boshqarish bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab jarayondir [1].

Tashkilot oldida turgan zamonaviy vazifalarni bajarish uchun ilg'or menejment texnologiyalaridan foydalangan holda butun IRB tizimini tarkibiy o'zgartirish zarur. Ma'lumki, IRB tizimiga innovatsiyalarni joriy qilish boshqaruv tizimini o'rganish, uning imkoniyatlarini va kamchiliklarni aniqlash asosida, shuningdek IRB ning so'nggi tendensiyalari talablarini va tashkilotni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirish kerak. Har qanday tashkilotga faqat ularga ehtiyoj aniq va tushunarli, ma'muriy va iqtisodiy maqsadlar va muayyan tashkilotning ehtiyojlari bilan birlashtirilgan, barcha xodimlar uchun tushunarli bo'lgan IRB dagi yangiliklarga ehtiyoj seziladi.

Shunday qilib, boshqaruv siyosatini takomillashtirish maqsadida zamonaviy tashkilotlar faoliyatning barcha yo'nalishlari va ish sohalariga innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'yicha faol choralarini ko'rmoqdalar, bu esa eng maqbul va maqsadga muvofiq boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonova G.K. Inson resurslarini boshqarish. Darslik. Toshkent, 2021.

2. Шапиро С.А., Епишкин И.А. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Учебное пособие. Москва, 2019.
3. Лукьянова Т.В., Ярцева С.И., Коновалова В.Г. и др. Управление персоналом: теория и практика. Управление инновациями в кадровой работе: учебно-методическое пособие/под ред. А.Я.Кибанова. Москва: Проспект, 2012.
4. Bazarov T.Yu. Personalni boshqarish. T.: "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2021.
5. <https://lex.uz/docs/6102462>
6. Сотникова С.И. Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов; под ред. С.И. Сотниковой. – М.: ИНФРА-М, 2019.
7. Дафт Р.Л. Организационная теория и дизайн. СПб.: Питер, 2013.
8. Бирман Л.А. Управление человеческими ресурсами. Учебное пособие. – М.: Дело, 2018.
9. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017.
10. Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах: учеб. пособие / С.Л. Вигман. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2019.